

GESTÃO DE COMPRAS: ESTUDO DE CASO DA EMPRESA MAGAZINE LUIZAGislane Pontes de Souza¹
Verônica Lima Ferreira²
Thicia Stela Lima Sampaio³
Greyciane Passos dos Santos⁴

RESUMO: A gestão de compras tem se consolidado como um dos principais pilares estratégicos dentro das organizações contemporâneas, assumindo papel fundamental na otimização de custos, na eficiência operacional e na geração de vantagem competitiva sustentável. No contexto de mercados cada vez mais dinâmicos e digitalizados, sua atuação ultrapassa a simples aquisição de insumos, passando a integrar de forma sistêmica a cadeia de suprimentos. Este estudo tem como objetivo analisar as práticas de gestão de compras da empresa Magazine Luiza, destacando seus principais diferenciais estratégicos e os impactos diretos no desempenho organizacional. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, fundamentado em revisão bibliográfica e análise documental. Os resultados evidenciam que a empresa se destaca pela adoção de tecnologias avançadas, integração de sistemas de informação e utilização de ferramentas analíticas para previsão de demanda, o que proporciona maior assertividade nas decisões de compra e melhor alinhamento entre oferta e demanda. Além disso, a implementação do modelo *omnichannel*, associada à estrutura logística eficiente e à diversificação de fornecedores, contribui significativamente para a redução de custos operacionais, aumento do nível de serviço e maior flexibilidade frente às variações do mercado. Dessa forma, observa-se a que a gestão de compras, quando bem estruturada e orientada por dados e alinhada à inovação tecnológica, torna-se um elemento estratégico indispensável para o fortalecimento da competitividade organizacional e para a adaptação a cenários de incerteza e transformação digital.

Palavras-chave: Gestão de compras; Cadeia de suprimentos; Logística 4.0.

¹Discente em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: gislane.gps@gmail.com

²Discente em Administração pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: vezinha48@gmail.com

³Doutoranda e Mestre em Administração e Controladoria pela UFC, graduação em Ciências Contábeis – UFC, Pesquisadora pela FUNCAP-CE, e docente no Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: thicia@unigrande.edu.br

⁴Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A crescente complexidade dos mercados e a intensificação da competitividade têm exigido das organizações uma postura cada vez mais estratégica em relação à gestão de seus recursos. Nesse contexto, a gestão de compras emerge como uma área fundamental para o desempenho organizacional, deixando de ser uma atividade meramente operacional para assumir um papel decisivo na geração de valor e na sustentabilidade financeira das empresas.

Historicamente, o setor de compras era visto apenas como responsável pela aquisição de materiais. No entanto, com a evolução das práticas gerenciais e o avanço da globalização, passou a integrar a lógica da cadeia de suprimentos, tornando-se diretamente responsável por decisões que impactam custos, qualidade, prazos e eficiência operacional. Nesse sentido, a gestão de compras está intrinsecamente ligada à performance organizacional, especialmente em empresas que operam em ambientes altamente dinâmicos e digitais.

Diante dessa realidade, a eficiência na cadeia de suprimentos depende da integração entre aquisição, armazenamento e distribuição de produtos, sendo a gestão desses fluxos um fator crítico para o sucesso organizacional. Além disso, estudos sobre o varejo digital apontam que o gerenciamento eficiente da logística e dos processos de abastecimento pode representar tanto uma vantagem competitiva quanto uma vulnerabilidade estratégica quando mal executado.

Nesse cenário, destaca-se a atuação da Magazine Luiza, uma das maiores empresas do setor varejista no Brasil, cuja trajetória evidencia a importância da inovação e da gestão integrada de compras e logística. Fundada em 1957, a empresa evoluiu de uma pequena loja para uma plataforma digital com atuação nacional, contando com centenas de lojas físicas, centros de distribuição e forte presença no comércio eletrônico. Essa transformação foi impulsionada principalmente por estratégias voltadas à digitalização e à integração dos canais de venda, consolidando o modelo *omnichannel* como diferencial competitivo (Jesus, 2026; Rosa, 2026).

A relevância do estudo da Magazine Luiza se justifica pelo fato de a empresa ter se destacado no cenário nacional não apenas pelo volume de vendas, mas pela eficiência de suas operações logísticas e pela utilização intensiva de tecnologia na gestão da cadeia de suprimentos. Pesquisas acadêmicas evidenciam que a empresa investiu fortemente na integração de sistemas de informação, permitindo maior controle sobre o fluxo de produtos e melhor sincronização entre demanda e oferta. Além disso, sua estratégia de digitalização e criação de um ecossistema digital contribuiu significativamente para sua posição de liderança no varejo brasileiro.

Outro ponto relevante refere-se à capacidade da empresa de adaptação a cenários adversos, como observado durante a pandemia da COVID-19, quando houve necessidade de rápida reestruturação da cadeia de suprimentos para garantir continuidade operacional e atendimento ao consumidor. Esse aspecto reforça a importância de uma gestão de compras eficiente e flexível, capaz de responder a mudanças no ambiente externo (Egreja, 2024).

Diante desse contexto, este estudo busca responder à seguinte problemática: de que forma a gestão de compras contribui para a eficiência operacional e a competitividade da Magazine Luiza?

O objetivo geral consiste em analisar as práticas de gestão de compras da empresa, identificando seus principais diferenciais estratégicos e impactos no desempenho organizacional.

A relevância deste estudo está diretamente relacionada à necessidade de compreender como grandes organizações utilizam a gestão de compras como ferramenta estratégica, servindo como referência para pequenas e médias empresas que buscam aprimorar seus processos internos.

A gestão de compras está inserida no contexto da cadeia de suprimentos (*Supply Chain Management*), que envolve o planejamento e controle de todas as atividades relacionadas à aquisição, movimentação e armazenamento de produtos (Bowersox, 2014).

Segundo as pesquisas, a cadeia de suprimentos pode ser compreendida como um sistema integrado que conecta fornecedores, empresas e consumidores, sendo essencial para garantir eficiência e competitividade. (Bowersox, 2014).

Além disso, com o avanço da tecnologia, surge o conceito de Logística 4.0, que incorpora sistemas digitais, automação e análise de dados para otimizar processos e melhorar a tomada de decisão. Estudos indicam que a digitalização da cadeia de suprimentos proporciona maior controle, previsibilidade e redução de custos operacionais (Souza, Batista, Santos, 2024).

Outro conceito relevante é a Curva ABC, baseada no princípio de Pareto, que classifica os produtos conforme sua relevância financeira. Essa ferramenta auxilia na priorização dos itens mais relevante, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos estoques.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como um estudo de caso, com abordagem qualitativa e natureza aplicada.

Os procedimentos metodológicos adotados incluem pesquisas e análise documental, com base em estudos acadêmicos e materiais disponíveis sobre a empresa analisada.

A escolha da Magazine Luiza justifica-se por sua relevância no setor varejista brasileiro e por sua reconhecida eficiência na gestão da cadeia de suprimentos.

3. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A Magazine Luiza consolidou-se como uma das principais empresas do varejo brasileiro ao adotar estratégias inovadoras na gestão de compras e logística.

Um dos principais diferenciais da empresa é a integração entre canais físicos e digitais, permitindo maior agilidade no atendimento ao cliente e otimização do fluxo de produtos.

A empresa conta com uma estrutura logística robusta, composta por centros de distribuição estrategicamente localizados, além de sistemas integrados que possibilitam o acompanhamento em tempo real das operações.

Outro ponto relevante é o uso de tecnologia para previsão de demanda, o que permite maior precisão no processo de compras e redução de desperdícios.

Além disso, a empresa investe na diversificação de fornecedores e no fortalecimento de parcerias estratégicas, garantindo maior flexibilidade e segurança no abastecimento.

A análise evidencia que a Magazine Luiza adota uma abordagem estratégica na gestão de compras baseada principalmente em três pilares: tecnologia, integração da cadeia de suprimentos e planejamento orientado por dados.

Esses fatores contribuem para a redução de custos, melhoria do nível de serviço e aumento da competitividade no mercado.

No entanto, é importante considerar que a aplicação dessas práticas pode não ocorrer da mesma forma em empresas de menor porte, que muitas vezes enfrentam limitações financeiras e estruturais. Ainda assim, observa-se que a adaptação de alguns desses conceitos, mesmo de forma simplificada, pode gerar melhorias significativas.

Dessa maneira, percebe-se que a eficiência na gestão de compras está diretamente relacionada à capacidade de adaptação e ao uso estratégico das informações disponíveis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a gestão de compras desempenha um papel fundamental no desempenho organizacional, especialmente em ambientes competitivos e em constante transformação.

A análise da Magazine Luiza demonstra que o uso de tecnologia, aliado à integração dos processos, contribui significativamente para a eficiência operacional.

Além disso, torna-se evidente que empresas que investem na melhoria de seus processos de compras tendem a apresentar melhores resultados e maior capacidade de adaptação às mudanças do mercado.

Portanto, a gestão de compras deve ser compreendida não apenas como uma atividade operacional, mas como uma estratégia essencial para a competitividade organizacional.

REFERÊNCIAS

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby; BOWERSOX, John C. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. Porto Alegre: AMGH, 2014.

Egreja, Daniela Corezola Vianna. **Impactos da pandemia do COVID-19 na cadeia de suprimentos do setor de varejo brasileiro: um estudo de caso sobre as estratégias do Magazine Luiza para manter a eficiência operacional durante a pandemia**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em <https://repositorio.pucsp.br/handle/handle/43404>. Acesso em: 28 de abr. 2026

JESUS, Eliseu Francisco et al. Os impactos da Logística 4.0 no e-commerce: uma análise documental acerca a rede de varejo Magazine Luiza. 2026. **XXIII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos21/233227.pdf>, Acesso em: 28 de abr. 2026

ROSA, Fábio Pereira et al. OS IMPACTOS DA LOGÍSTICA 4.0 NO E-COMMERCE: um estudo de caso da principal rede de varejo do e-commerce brasileiro. 2026. **XXIII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos21/233226.pdf>, Acesso em: 28 de abr. 2026

SOUZA Lucas Rodrido de,; SOUSA BATISTA, Pedro Paulo; SANTOS, Greyciane Passos dos. **Logística 4.0: revisão sistemática**. 2024. Zenodo. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13736042>. Acesso em: 28 de abr. 2026